

ПРОПАГАНДА «МОДЫ» В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Гайбуллаева Юлдуз Анваровна
Университет Вебстер в Ташкенте

Аннотация: После Второй мировой войны в СССР начался новый этап формирования «новой культурной личности». При этом использовалось несколько методов внедрения советских идей в сознание населения. Мы знаем, что для этого эффективно использовались пресса, образование, кино, театр и радио. С другой стороны, именно с этого периода стали наблюдаться случаи «униформизации внешнего облика» особей. Несомненно, в данном случае одежда лиц играла ключевую роль. Одним из направлений реализации этой политики было создание институтов советской моды и воспитание «советского вкуса» среди граждан. Интересно то, что с этого периода формируются ведомственные системы моделирования одежды для работников организаций, учреждений, предприятий и фабрик. Поэтому к концу 1940-х годов произошла легализация «индустрии моды». Это можно объяснить тем, что личная одежда стала контролироваться советской властью. В данной статье анализируется проблема продвижения моды в советском обществе.

Ключевые слова: советское общество, «мода», «унификация облика».

Abstract: After the Second World War, a new stage in the formation of a "new cultural personality" began in the USSR. At the same time, several methods were used to introduce Soviet ideas into the consciousness of the population. We know that the press, education, cinema, theater and radio have been used effectively for this. On the other hand, it was from this period that cases of "uniformization of appearance" of individuals began to be observed. Undoubtedly, in this case, the clothes of the faces played a key role. One of the directions for the implementation

of this policy was the creation of Soviet fashion institutions and the education of the "Soviet taste" among citizens. It is interesting that since this period, departmental clothing modeling systems have been formed for employees of organizations, institutions, enterprises and factories. Therefore, by the end of the 1940s, the "fashion industry" was legalized. This can be explained by the fact that personal clothing began to be controlled by the Soviet authorities. This article analyzes the problem of promoting fashion in Soviet society.

Key words: Soviet society, "fashion", "unification of appearance".

В 1950-1990 годах работа дизайнеров в направлении создания «советской моды» рассматривалась как важное средство воспитания хорошего вкуса и образования советских граждан. Поэтому в середине 1940-х годов «Задача обучить искусству одевания разные слои населения» определила культурный вектор деятельности всех домов мод[1]. Высокий этап развития деятельности по активной пропаганде советской/социалистической моды среди населения соответствует началу 1960-х годов. Внедрение определенных эстетических ориентиров осуществлялось всеми доступными способами: организация показов мод с лекциями о культуре одежды и модных тенденциях сезона, издание тематических журналов в средствах массовой информации и т. д. [2].

Мы знаем, что в советское время происходили процессы, называемые «социалистической конкуренцией», с целью производства большего количества продукции и стимулирования населения к труду. В 1950-е годы к этим «социалистическим соревнованиям» привлекались и швейные предприятия. Между организациями даже заключены официальные контракты. В частности, «Узвшейтрест» заключил договор с «Узкожобувтрестом» на реализацию плана, установленного Советским правительством в области швейного дела. Данным контрактом на ташкентский дом Модалап была возложена задача досрочно выполнить

контракт, поставленный к 33-й годовщине Октябрьской революции. В доме моды несколько рабочих, моделистов и техников быстрее выполнили поставленные перед ними задачи. Поэтому их имена написаны на «доске почета» в модном доме[3].

Гангур Д. и Гангур Н. В 1960-е годы массовость, бесклассовость, повсеместность и внимание к национальной одежде оценивались как основные черты, отличавшие «советскую моду» от западной[4]. В этой области массовость и всеобщее использование действительно составляли основу советской моды. Однако нельзя согласиться с его взглядами на бесклассовость и национальную одежду. Потому что в этот период неточности в создании новых видов моделей одежды требовали от портных разработки женской одежды лучших моделей.

Иногда рекламировались или продвигались не только одежда и мода, но и второстепенные товары, связанные с ними. Например, журнал «Саодат» пишет, что женская трикотажная одежда при стирке растягивается и многие женщины жалуются на эту ситуацию, и рекомендует в качестве средства использовать порошки «Новость» и «Пахта». Тогда отмечается, что одежда не растягивается [5].

В этот период различные ушули использовались для рекламы или продвижения не только новых моделей одежды, но и тканей. Например, сотрудники республики, отправившиеся в зарубежную поездку по телевидению, носили платья, сшитые в стиле «советской моды» и использованные узбекские ткани. Их одежда рекламировалась на этом шоу. Позже в периодической печати появилась информация о том, какой стиль одежды были одеты на членов делегации и из чего они сшиты. Например, в 1966 году делегация Узбекской ССР отправилась в поездку в Болгарию. Они носили атласные платья. Журнал «Саодат» освещает эту модель платья и ткань на примере Рахматовой Каримахон, сотрудницы компании «Атлас» в

Маргилоне. В частности, этот рабочий с гордостью отмечал, что атлас изготовлен на их заводе[6].

Как мы уже упоминали выше, во времена СССР существовало понятие «социалистическое соревнование» на производственных предприятиях. Социалистическая конкуренция в основном означает перевыполнение заданных планов и выпуск продукции в большем объеме, чем другие предприятия. Это социалистическое соревнование происходило не только между организациями, но и между работниками, работающими на одном предприятии. То есть понятно, какой работник на предприятии производит больше продукции.

Подводя итог, можно сказать, что легализация индустрии моды в Советском Союзе в конце 1940-х годов позволила управлять этой отраслью централизованно. При этом советское правительство начало продвигать одежду, которую оно считало приемлемой. Это можно назвать «советской модной пропагандой». В 1950-1990-е годы работа дизайнеров в направлении создания «советской моды» считалась важным средством воспитания и воспитания хорошего вкуса у советских граждан. Для продвижения советской моды использовалось несколько инструментов. Одним из них было интервью с известным в обществе человеком. Интервьюер обычно хвалил новые модели одежды и советовал женщинам их носить. Кроме того, советская мода пропагандировалась населению на различных выставках одежды и показах мод.

Литературы:

1. Radjabov O. Railways of Uzbekistan During the Second World War // European Journal of Life Safety and Stability (EJLSS) ISSN 2660-9630. – Volume 11, 2021. – Pp.195-197. (№23. SJIF Impact Factor 2021:5,63).

2. Гангур, Д., Гангур Н. Дома моделей и тренды советской моды 1950-1970-х гг.: Общероссийское и региональное измерения. // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 74. С. 35.
3. ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 85-варақ.
4. Раджабов О.А. Взгляд на историю железных дорог Узбекской ССР в 1930-1935 гг. // World science: problems and innovations: сборник статей LIX Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. – С. 99-102.
5. Билиб қўйган яхши. // Саодат. 1966. № 10. Б. 14-15.
6. Юбилей шарафига. // Саодат. 1967. № 3. Б. 7.